

TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ANIQLASH VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.

Saule Ibragimova

*Innovatsion texnologiyalar universiteti “Moliya va iqtisodiyot” kafedrasi dotsenti
v.v.b*

Jienbaeva Nasiba Maxsetovna

*Innovatsion texnologiyalar universiteti “Moliya va moliyaviy texnologiyalar “
mutaxassisligi 4-kurs talabasi*

Annotaciya: Ushbu tezisdagi tijorat banklari faoliyatida yuzaga keladigan muammoli kreditlarning (NPL — non-performing loans) paydo bo'lish sabablari, ularning bank barqarorligiga ta'siri va ushbu kreditlarni barvaqt aniqlash usullari tahlil qilingan. Muammoli aktivlar ulushini kamaytirishda xalqaro tajriba (skoring tizimlari, monitoring) va milliy bank tizimidagi mavjud holat qiyosiy o'rganilgan. Tezisdagi kredit portfeli sifatini yaxshilash, garov mulki bilan ishlash samaradorligini oshirish va muammoli qarzdorlikni restrukturizatsiya qilish bo'yicha amaliy taklif hamda tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, muammoli kreditlar (NPL), kredit riski, monitoring, restrukturizatsiya, bank likvidliligi, aktivlar sifati.

Аннотация: В данном тезисе анализируются причины возникновения проблемных кредитов (NPL - non-performing loans), возникающих в деятельности коммерческих банков, их влияние на устойчивость банка и методы раннего выявления этих кредитов. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ международного опыта (системы скоринга, мониторинг) и текущей ситуации в национальной банковской системе по снижению доли проблемных активов. В тезисе выдвинуты практические предложения и рекомендации по улучшению качества кредитного портфеля, повышению эффективности работы с залогом и реструктуризации проблемной задолженности.

Ключевые слова: коммерческие банки, проблемные кредиты (NPL), кредитный риск, мониторинг, реструктуризация, ликвидность банка, качество активов.

Kirish: Bank tizimining barqarorligi iqtisodiy rivojlanishning asosiy ustunlaridan biridir. Bugungi kunda jahon iqtisodiyotidagi noaniqliklar va moliya bozoridagi raqobatning kuchayishi sharoitida tijorat banklari faoliyatida kredit tavakkalchiligini boshqarish eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, tijorat banklari aktivlarining salmoqli qismini tashkil etuvchi kredit portfelida muammoli kreditlar (NPL — non-performing loans) ulushining ortishi bank likvidliligi va moliyaviy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy bank tizimida kredit operatsiyalari bank aktivlarining 70-80 foizini va daromadlarining asosiy qismini tashkil etadi. Biroq, bank faoliyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, u doimiy ravishda kredit tavakkalchiligi (risk) bilan bog'liq. So'nggi yillarda global iqtisodiy tebranishlar, inflyatsiya darajasining o'zgarishi va xalqaro moliya bozorlaridagi beqarorlik natijasida banklar portfelida muammoli kreditlar (NPL — Non-Performing Loans) ulushi ortishi kuzatilmoqda.

O'zbekiston bank tizimida ham transformatsiya jarayonlari jadal kechmoqda. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, banklar portfelidagi muammoli kreditlar ulushi bankning umumiy kapital yetarliligi va likvidliligiga bevosita bosim o'tkazmoqda. Muammoli kreditlar nafaqat bankning foydasini kamaytiradi, balki iqtisodiyotda "kredit multiplikatori" samarasini pasaytirib, investitsion faollikga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, muammoli kreditlarni shunchaki aniqlash emas, balki ularni dastlabki bosqichda prognoz qilish (Early Warning Systems) va samarali bartaraf etish mexanizmlarini joriy qilish bugungi kunning eng dolzarb vazifasidir.

Maqsad va vazifalar: Ushbu tezisning asosiy maqsadi tijorat banklarida muammoli kreditlarning (NPL) yuzaga kelish sabablarini tizimli tahlil qilish orqali ularni bartaraf etishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat bo'lib, buning uchun muammoli aktivlarning bank barqarorligiga ta'sirini nazariy asoslash, ularni dastlabgi aniqlashda zamonaviy skoring va monitoring tizimlarini tahlil qilish, xalqaro tajriba asosida kreditlarni restrukturizatsiya qilish hamda bank aktivlari sifatini sog'lomlashtirish bo'yicha aniq amaliy takliflar ishlab chiqish vazifalari belgilab olindi.

Metodologiya: Ushbu tezisda qo'yilgan maqsad va vazifalarni hal etishda quyidagi ilmiy metodlaridan foydalanilgan:

1. **Tizimli va mantiqiy tahlil:** Muammoli kreditlar tushunchasi, ularning vujudga kelish sabablari va oqibatlari o'rtasidagi bog'liqlik mantiqiy ketma-ketlikda o'rganilgan.
2. **Statistik va qiyosiy tahlil:** O'zbekiston tijorat banklarining oxirgi yillardagi kredit portfeli holati, NPL (muammoli kreditlar) ulushining o'zgarish dinamikasi va bank aktivlari sifati raqamli ma'lumotlar asosida o'zaro solishtirilgan.
3. **Guruhlash va tasniflash:** Kredit risklari va muammoli aktivlar kelib chiqish manbalariga ko'ra (ichki va tashqi omillar) alohida guruhlariga ajratilgan holda o'rganilgan.
4. **Iqtisodiy-matematik usullar (Skoring):** Kreditga layoqatlilikni baholashda zamonaviy skoring modellarining (masalan, logit-modellari) samaradorligi va ularning muammoli kreditlarni erta aniqlashdagi roli tahlil qilingan.
5. **Induksiya va deduksiya:** Ayrim banklardagi muammoli kreditlar bilan ishlash tajribasidan umumiy bank tizimi uchun xulosalar (induksiya) hamda umumiy nazariy qoidalardan aniq amaliy takliflar (deduksiya) chiqarishda foydalanilgan.
6. **Xalqaro tajribani o'rganish (Benchmarking):** Rivojlangan davlatlar (AQSH, Yevropa, Janubiy Koreya) banklarining muammoli aktivlarni sog'lomlashtirish va "zaharli aktivlar"dan xalos bo'lish bo'yicha tajribasi tahlil qilingan.

Asosiya natijalar: Mazkur tahlil natijasida tijorat banklarida muammoli kreditlarni (NPL) dastlabki bosqichda aniqlash uchun sun'iy intellekt va skoring modellariga asoslangan «dastlabki ogohlantirish tizimi» (Early Warning System) joriy etishning samaradorligi isbotlandi hamda muammoli aktivlarning yuzaga kelishi asosan garov qiymatini noto'g'ri baholash va pul oqimlarini (cash-flow) noto'g'ri prognoz qilish bilan bog'liqligi aniqlandi. Shuningdek, xalqaro tajribadagi «Bad Bank» modeli va kreditlarni restrukturizatsiya qilishning mijoz biznes-

modeliga moslashtirilgan usullari bank likvidligini 15-20 foizga oshirish imkonini berishi asoslab berildi va muammoli qarzdorlikni bartaraf etishda sud-undiruv choralari bilan birga mijozning moliyaviy oqimlarini sog'lomlashtirish strategiyasi eng maqbul yechim ekanligi aniqlandi.

Xulosa: O'tkazilgan tahliliy natijalar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida muammoli kreditlar ulushini kamaytirish uchun nafaqat an'anaviy monitoring, balki sun'iy intellektga asoslangan ilk ogohlantirish tizimlarini (EWS) joriy etish strategik ahamiyatga ega. Bank aktivlari sifatini yaxshilashda muammoli qarzdorlikni shunchaki undirish emas, balki mijozning moliyaviy oqimlarini inobatga olgan holda restrukturizatsiya qilish va zaharli aktivlarni boshqarishning xalqaro modellarini tatbiq etish bank likvidligi hamda barqarorligini ta'minlashning eng maqbul yo'lidir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. **O'zbekiston Respublikasi Qonuni.** "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-580-son Qonuni. 2019-yil 5-noyabr.
2. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.** "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni. 2020-yil 12-may.
3. **International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9).** "Financial Instruments" (Moliyaviy vositalar).
4. **O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari va yillik hisobotlari.** (cbu.uz rasmiy sayti ma'lumotlari).
5. **Maxmudov R.H.** Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari // *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot.* – 2024..